

**UTILIZZO DEI DATI NDVI
DERIVATI DA IMMAGINI SATELLITARI SENTINEL 2A e 2B
PER LA VALUTAZIONE DELLA
'FRACTION VEGETATION COVERAGE'
IN AMBITO URBANO.**

27 gennaio 2021

Versione 1.1

Sommario

Introduzione	3
Elaborazioni effettuate.....	3
Calcolo NDVI	4
Creazione dello “stack” degli indici	4
Calcolo del massimo della serie temporale.....	4
Calibrazione del segnale NDVI per derivare la percentuale di presenza di vegetazione.....	5
Procedura utilizzata	5
Sviluppo di un modello per la derivazione della presenza di vegetazione attiva basata su NDVI SENTINEL.	7
Fornitura dei dati raster relativi alla percentuale di presenza di aree urbane su grigliato regolare di 10m.....	11

Attività svolta e documento realizzato a cura di: Lorenzo Bottai*, Luca Angeli*, Luca Fibbi** e Lorenzo Arcidiaco**

Hanno supportato l’attività svolta e collaborato alla realizzazione del presente documento: L. Innocenti**, N. Sabatini**, D. Pellegrini**, A. Del Piccolo**

*Consorzio LaMMA, **CNR-IBE

Digital Object Identifier: 10.5281/zenodo.8175396

Introduzione

Il satellite SENTINEL 2A, dell'agenzia spaziale Europea ESA fornisce immagini scaricabili gratuitamente su tutto il globo terrestre con una risoluzione spaziale a terra pari a 10m, con un tempo di rivisitazione di 10 giorni. Dal 2017 il lancio del satellite gemello SENTINEL 2B, il tempo di rivisitazione si è dimezzato, permettendo agli utenti di ottenere una immagine sullo stesso territorio ogni 5 giorni.

Il consorzio LaMMA acquisisce sull'intera regione Toscana tali immagini calcolandone vari indici di vegetazione e archiviano solo tali prodotti (NDVI Normalized difference vegetation index e NBR Nearinfrared Burned Ratio).

Per ogni acquisizione disponiamo quindi di una informazione relativa allo stato di vegetazione sull'intero territorio regionale.

L'indice NDVI è utilizzato per studi relativi alla vegetazione attiva presente sul territorio ed una analisi condotta verificando la variazione di tale indice nel tempo, fornisce in prima approssimazione, una indicazione sul cambiamento dell'uso e copertura del suolo.

Elaborazioni effettuate

Sulla base del tempo di aggiornamento della mappa di uso del suolo della Regione Toscana 2016 e 2019 sono stati calcolati gli indici di vegetazione NDVI utilizzando le scene acquisite negli anni 2016 e 2019.

In particolare, le scene utilizzate per coprire tutto il territorio regionale sono indicate con il nome dei rispettivi tiles distribuiti su tutto il globo terrestre, che presentano dimensioni pari a 10980x10980 pixel con risoluzione a terra pari a 10m, in proiezione UTM-WGS84 (nel caso dei tiles della Toscana EPSG:32632) e sono in totale 11 (TNN, TNP, TNQ, TPM, TPN, TPP, TPQ, TQN, TQP, TQQ, e TTG).

Calcolo NDVI

Con le immagini del sensore MSI montato a bordo dei satelliti Sentinel 2A e 2B, è stato calcolato l'indice NDVI secondo la seguente formula

$$\text{NDVI} = (B8 - B4) / (B8 + B4)$$

Dove B8 e B4 sono rispettivamente le bande 8 e 4 del sensore corrispondenti all'infrarosso (833 nm) e rosso (665 nm).

Creazione dello "stack" degli indici

Ad ogni passaggio (ogni 5 giorni) viene archiviata l'immagine NDVI.

Le immagini sono affette da numerosi disturbi legati essenzialmente alla presenza di nubi e foschie che devono essere rimossi per le applicazioni previste.

Qualsiasi algoritmo di change-detection deve essere preceduto da una analisi e una preelaborazione per rimuovere i suddetti disturbi.

Calcolo del massimo della serie temporale

Ipotesi principale per lo studio dei cambiamenti è che la variazione significativa dell'indice di vegetazione relativo allo stesso periodo temporale (periodo primaverile-estivo) in anni diversi (nel nostro caso 2016 e 2019) sia dovuta ad un cambiamento della copertura e uso del suolo dove una eliminazione della vegetazione sia rimpiazzata da categorie di uso del suolo caratterizzate da assenza di vegetazione.

In concreto quindi una metodologia di questo tipo è in grado di evidenziare tutti i cambiamenti di classi relative ai "Territori Naturali", e "Territori Agricoli" che si trasformano essenzialmente in classi appartenenti ai "Territori Artificiali".

Non tutti i cambiamenti vengono individuati analizzando le variazioni di NDVI nel tempo, per esempio cambiamenti tra le classi dove la presenza della componente vegetale non risulta caratterizzante. Ad esempio, i cambiamenti delle classi all'interno dei "Territori Artificiali" (tipo cantiere vs urbano denso 133 vs 111) difficilmente vengono messi in evidenza.

Per lo studio dei cambiamenti si è ritenuto sufficiente l'analisi comparativa dei due indici ripresi in un periodo di massimo della risposta vegetativa che si verifica alle nostre latitudini tra maggio e luglio di ogni anno.

Le immagini delle serie temporali che risultano perfettamente sovrapposte, sono state utilizzate selezionando non il massimo della serie ma il 75° percentile, utilizzando tutte le acquisizioni riprese tra il mese di maggio e di agosto di ogni anno. Non è stato utilizzato il massimo per evitare i valori di tale indice su superfici non vegetate come ad esempio aree urbane o zone caratterizzate dalla presenza di acqua, perché in quel caso la massimizzazione dei valori evidenzierrebbe proprio i casi di coperture nuvolose.

Calibrazione del segnale NDVI per derivare la percentuale di presenza di vegetazione

Il DB Uso e copertura del suolo viene regolarmente aggiornato utilizzando la fotointerpretazione di fotografie aeree ad altissima risoluzione a terra (20 cm) che consente all'operatore di distinguere in modo molto preciso le classi dell'uso del suolo che caratterizzano un determinato territorio.

Negli ultimi 10 anni le forniture delle immagini da aereo utilizzate da Regione Toscana, ci consentono anche la valutazione delle informazioni contenute nella banda dell'infrarosso, e anche se costituite da valori digitali non calibrati è stato possibile calcolare anche con queste immagini il valore di NDVI con 20 cm di risoluzione.

Con questa informazione abbiamo calibrato NDVI calcolato da sentinel in modo che potesse esprimere la presenza in termini percentuali di pixel vegetati calcolati con NDVI a 20 cm.

Procedura utilizzata

Calcolo NDVI utilizzando le foto aeree

È stata sviluppata una procedura che utilizzando anche la banda dell'infrarosso calcola sul taglio delle sezioni della CTR regionale l'indice NDVI, restituendo circa 700 immagini con risoluzione a terra pari a 1m.

Su alcune aree di interesse è stata valutata la soglia di NDVI sopra la quale il pixel risulta appartenente ad un'area completamente vegetata (chioma di singoli alberi, giardini e parchi con vegetazione attiva). Sono state interpretate le città di Pisa, Lucca Empoli e Firenze ed è stata individuata la soglia sopra la quale sono stati classificati tutti i pixel come vegetati. In questo modo su queste città sono state classificate le aree vegetate e quelle non vegetate con risoluzione 1m.

Da queste classificazioni sono state facilmente derivate sul pixel a 10m, esattamente come quello del Sentinel, la frazione della copertura vegetale (FVG Fraction Vegetation Coverage), intesa come percentuale di presenza di pixel vegetati ad un metro sul pixel di dimensioni 10m.

Pisa – aree verdi derivate da NDVI calcolato con la foto AGEA 1016 (Ris. 1m)

Pisa - Fraction Vegetation Coverage FVC (dato variabile tra 0 e 100 %). L'indice FVC è stato calcolato a livello di pixel SENTINEL come presenza percentuale dei pixel vegetati derivati da immagini a risoluzione 1m.

Piana fiorentina, Frazione della parte non vegetata (1 – FVC) anno 2019

I cambiamenti della copertura urbana tra un intervallo di tempo vengono calcolati semplicemente facendo la differenza. Di seguito si illustrano alcuni esempi riportando la differenza dei due indici e le immagini ad alta risoluzione.

Immagine differenza sulla piana fiorentina.

Da una prima analisi l'immagine differenza evidenzia molto bene i cambiamenti delle aree che hanno perso vegetazione, chiaramente il risultato visivo è affetto da una grossa presenza di aree cambiate legate alla componente dei territori agricoli che presentano una differente attività fotosintetica legata alle normali rotazioni agricole e alla differente risposta della vegetazione di anni diversi.

Essendo calcolato come differenza tra 2019 rispetto al 2016 i valori alti rappresentano aumento di aree non vegetate mentre al contrario le aree scure rappresentano le aree che hanno recuperato vegetazione. Quindi nel caso si debbano individuare i cambiamenti in direzione dello sviluppo di territori artificiali dobbiamo mettere in evidenza tutte le aree più chiare.

La variabilità di valori memorizzati è tra 0 e 200. Per come è stato calcolato l'indice i valori vicini a 100 rappresentano il risultato della differenza vicino allo zero, ovvero al non cambiamento, mentre allontanandosi dal 100 verso il 200 si hanno i cambiamenti in positivo della parte non vegetata (nuovi sviluppi di aree urbane), mentre spostandosi verso dal 100 verso lo 0 si hanno i cambiamenti in negativo della parte non vegetata ovvero un recupero di attività fotosintetica della vegetazione (sono evidenti infatti le vecchie tagliate nei boschi che nel tempo vengono nuovamente completamente rivegetate).

Es1

Ortofoto 2019	Ortofoto 2016	Differenza indici di urbanizzazione

Es 2

Ortofoto 2019	Ortofoto 2016	Differenza indici di urbanizzazione

Fornitura dei dati raster relativi alla percentuale di presenza di aree urbane su grigliato regolare di 10m

Nome file: **1_FVC16.tif**

Il file rappresenta la percentuale delle aree non vegetate, ed è ottenuto come complemento a 100 del dato derivato da NDVI Sentinel denominato FVC (Fraction Vegetation Coverage) per l'anno 2016.

Il raster a 10 m di risoluzione memorizza come Data type valori interi che variano tra 1 e 100. $1_FVC16 = 100 - FVC16$

Dove FVC16 è Fraction Vegetation Coverage calcolata con NDVI2016

Nome file: **1_FVC19.tif**

Il file rappresenta la percentuale delle aree non vegetate, ed è ottenuto come complemento a 100 del dato derivato da NDVI Sentinel denominato FVC (Fraction Vegetation Coverage) per l'anno 2019.

Il raster a 10 m di risoluzione memorizza come Data type valori interi che variano tra 1 e 100.

$1_FVC19 = 100 - FVC19$

Dove FVC19 è Fraction Vegetation Coverage calcolata con NDVI2019

Nome file: **ch_1_FVC16_19.tif**

Il file rappresenta la variazione della percentuale delle aree non vegetate. Viene calcolato come semplice differenza tra le due annate di riferimento.

$Ch_1_FVC16_19 = (1_FVC19 - 1_FVC16) + 100$

Il raster a 10 m di risoluzione memorizza come data type valori interi che variano tra 0 e 200.

I valori tra 0 e 100 rappresentano i cambiamenti delle aree non vegetate che risultano maggiori nel 2016 rispetto al 2019. I valori tra 100 e 200 rappresentano gli aumenti della percentuale di aree non vegetate.